

Protocolo CAPA: Conductividad Fuera de Especificación (OOS)

Especialidad: Control de Calidad Físico-Químico / Gestión de Procesos API

Referencia: Guía ICH Q7 (Buenas Prácticas de Manufactura para APIs)

1. Descripción del Hallazgo (Evento Crítico)

Durante el análisis de control de calidad del lote final del producto, se obtuvo un valor de conductividad de **4.2 $\mu\text{S}/\text{cm}$** a 25°C, excediendo el límite establecido en la especificación técnica de \leq **1.3 $\mu\text{S}/\text{cm}$** . El resultado fue confirmado mediante una repetición del ensayo siguiendo el Procedimiento de Investigación de Resultados Fuera de Especificación (OOS).

2. Acciones Inmediatas (Contención)

- **Aislamiento del Lote:** Cuarentena física y electrónica de todos los contenedores del API afectado para evitar su uso o distribución.
- **Verificación del Equipo:** Calibración y verificación del conductímetro con soluciones patrón certificadas para descartar error instrumental.
- **Muestreo de Agua de Proceso:** Análisis inmediato de la conductividad en el punto de uso del sistema de Agua para Inyectables (WFI) utilizado en la etapa final de lavado/purificación.

3. Investigación Técnica (Diagrama de Ishikawa / 6M)

Para este caso, una representación visual de las posibles causas ayuda a demostrar un análisis multidimensional ante el cliente

- **Materiales:** Calidad del agua de proceso o solventes de lavado.
- **Método:** Error en la técnica de medición o contaminación de la celda.
- **Maquinaria:** Fallo en las resinas de intercambio iónico o membrana de ósmosis inversa.
- **Mano de Obra:** Manipulación inadecuada o limpieza deficiente de los envases de muestra.

4. Análisis de Causa Raíz (5 Porqués)

1. **¿Por qué la conductividad está elevada?** Por la presencia de iones residuales en el API purificado.
2. **¿Por qué hay iones residuales?** Porque el último ciclo de lavado con agua desionizada no eliminó las sales del proceso.
3. **¿Por qué el lavado no fue efectivo?** Porque el agua utilizada en el enjuague final ya presentaba una conductividad elevada al salir del sistema de tratamiento.
4. **¿Por qué el agua presentaba alta conductividad?** Porque el sensor de alarma del sistema de purificación fue ignorado por el operador.
5. **¿Por qué se ignoró la alarma?** (Causa Raíz): El sistema de alarma no estaba configurado como un punto crítico de control con bloqueo de línea, permitiendo la operación manual sin la debida justificación técnica por falta de robustez en el diseño del software de control.

5. Plan de Acción CAPA

Acción	Tipo	Responsable	Plazo
Recapitación del personal en la interpretación de alarmas críticas del sistema de agua.	Correctiva	Director de Calidad	15 días
Modificación del Software: Configuración de bloqueo automático de válvulas en caso de OOS de conductividad.	Preventiva	Jefatura de Planta	30 días
Revisión del Plan de Mantenimiento: Cambio preventivo de resinas de intercambio cada 6 meses.	Preventiva	Jefe de Producción	60 días

Esp. Boris Rodríguez Barrera

Gestión de la Calidad